

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА ПО С. АСАДУЛЛАЕВУ

Джаля Рафик кызы Мамедова,

Старший преподаватель, Бакинский славянский университет

[Email: Memmedovajale2007@Gmail.Com](mailto:Memmedovajale2007@Gmail.Com)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17272088>

Xülasə. Bu məqalədə azərbaycanlı ədəbiyyatşünas S.Əsədullayevin sosialist realizm metoduna dair baxışları təhlil olunur. Alimin fikrincə, sosialist realizm – çoxşaxəli, müxtəlif üslubi cərəyanları özündə birləşdirən yaradıcılıq metodudur. Məqalədə xüsusilə satirik, elmi fantastik və lirik üslubi cərəyanların sosialist realizm daxilindəki funksiyaları və poetik xüsusiyyətləri araşdırılır. Satirik cərəyan sosialist quruluşun tənqidə açıq sahələrinə toxunaraq ideoloji təsdiqə xidmət edir; elmi fantastik sovet reallığında gələcək inkişafa dair bir baxış təqdim edir; lirik cərəyan isə fərdin hiss və duyğularını ictimai məzmunla birləşdirir. S.Əsədullayevin araşdırmaları göstərir ki, bu cərəyanlar sosialist realizmin strukturunu zənginləşdirən və onu ideoloji və estetik baxımdan tamamlayan əsas tərkib hissələrdir. Alimin yanaşması təkcə sovet ədəbiyyatının deyil, həm də ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsinin inkişafında əhəmiyyətli rola malikdir.

Açar sözlər: Sosialist realizm, S.Əsədullayev, üslubi cərəyanlar, satira, elmi fantastik, lirika, sovet ədəbiyyatı, metodologiya, tənqid, ədəbi tipologiya.

Abstract. This article analyzes the views of Azerbaijani literary scholar S. Asadullayev on the method of socialist realism. According to the scholar, socialist realism is a multifaceted creative method that incorporates various stylistic trends. The article specifically examines the functions and poetic features of three major stylistic currents within socialist realism: satirical, science fiction, and lyrical. The satirical current addresses the shortcomings of the socialist system while serving its ideological affirmation; science fiction presents a vision for future development within the context of Soviet reality; and the lyrical current merges individual emotions and feelings with social content. Asadullayev's research demonstrates that these currents enrich the structure of socialist realism and form its essential ideological and aesthetic components. His approach contributes not only to the study of Soviet literature but also to the broader field of literary theory.

Keywords: Socialist realism, S. Asadullayev, stylistic trends, satire, science fiction, lyricism, Soviet literature, methodology, criticism, literary typology.

Резюме. В данной статье анализируются взгляды азербайджанского литературоведа С. Асадуллаева на метод социалистического реализма. По мнению учёного, социалистический реализм — это многогранный творческий метод, объединяющий в себе различные стилевые течения. В статье в частности рассматриваются функции и поэтические особенности сатирического, научно-фантастического и лирического направлений в рамках социалистического реализма. Сатирическое течение, затрагивая уязвимые стороны социалистического строя, служит идеологическому утверждению; научная фантастика предлагает взгляд на будущее развитие в советской реальности; лирическое течение объединяет чувства и переживания личности с общественным содержанием. Исследования С. Асадуллаева показывают, что эти течения являются важными составляющими, обогащающими структуру социалистического реализма и дополняющими его с идеологической и эстетической точек зрения. Подход учёного играет

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

значительную роль не только в развитии советской литературы, но и в общей литературоведческой теории.

Ключевые слова: социалистический реализм, С. Асадуллаев, стилевые течения, сатира, научная фантастика, лирика, советская литература, методология, критика, литературная типология.

Введение. Социалистический реализм сформировался и развивался в XX веке как основной творческий метод советской литературы (Бекоев, 2019). Этот метод привлекает внимание своей многогранной природой и объединением различных стилевых течений. Азербайджанский учёный С. Асадуллаев характеризует сатирическое, научно-фантастическое и лирическое стилевые направления как основные течения в структуре социалистического реализма. Его исследования показывают, что эти течения занимают важное место в типологии социалистического реализма и играют значительную роль в раскрытии сути советской литературы. В данной статье на основе взглядов С. Асадуллаева проводится анализ трёх основных стилевых течений социалистического реализма.

1. Сатирическое стилевое течение

С. Асадуллаев подчёркивает важную роль сатирического стилевого течения в структуре социалистического реализма. По его мнению, как общее свойство литературы, критическое отношение проявляется и в социалистическом реализме. Однако в советской литературе критика и сатира не были направлены против самого социалистического общества; наоборот, они были направлены на отдельные недостатки социалистического строя, пережитки прошлого или ошибки отдельных личностей. Учёный отмечает, что критическое начало социалистического реализма не противоречит общим социалистическим принципам общества, а наоборот — служит утверждению социалистической реальности (Асадуллаев, 1974).

С. Асадуллаев видит существенное различие между сатирой и критикой. Критика, как правило, направлена на частные, индивидуальные недостатки, тогда как сатира является более широкой и глубокой формой критики. Он определяет сатиру как «художественное изображение общественно опасных, социально вредных явлений, пережитков прошлого, уродливого и отвратительного в жизни и человеческом характере» (Асадуллаев, 1967). Сатира отрицает всё, что противоречит целям и задачам социалистического общества. В этом смысле сатира выступает как фактор, формирующий стиль

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

внутри социалистического реализма, и представляет собой органичное свойство его творческого метода.

По этому вопросу Б. Сучков отмечал, что «суть, дух и основа реализма заключаются в социальном анализе, в исследовании и изображении социального опыта человека, во взаимосвязях людей внутри общества, в связях между личностью и обществом, а также в изучении и изображении самой структуры общества» (Сучков, 1967: с. 19). Как видно из приведённой цитаты, в определении реализма на первый план выдвигается социальный фактор. Следует отметить, что теоретики социалистического реализма, говоря о советской литературе, имели в виду не собственные социальные недостатки социалистического строя, а пережитки прошлого или конкретные упущения со стороны отдельных руководителей и исполнителей. Они считали социалистический строй, за исключением отдельных нарушений и перегибов, в целом безупречным и справедливым. Как писал С. Асадуллаев: «романтическое начало в советской литературе не возносит её до облаков, точно так же и критическое начало не превращается в самоцель и не противоречит её утверждающему пафосу» (Асадуллаев, 1968: с. 229). Это приводит к тому, что критическое начало социалистического реализма направлено на социальные факторы. Однако критика в социалистическом реализме не направлена против самого социалистического строя, а наоборот — на отдельные его недостатки или остатки прошлого. Как говорил А. Фадеев, литература социалистического реализма «соединяет критическую черту с утверждением новой социалистической реальности» (Фадеев, 1957: с. 129). Советские писатели настойчиво говорили о безупречности социалистического строя. Подводя итог своим размышлениям о критическом начале в литературе социалистического реализма, С. Асадуллаев отмечает, что хотя критика и присуща советской литературе, она не должна быть направлена против социалистического строя.

Как отмечал Б. Брехт, критический реализм может и не быть социалистическим, однако социалистический романтизм не может существовать без критики. Таким образом, критическое отношение к реальности также характерно и для литературы социалистического реализма (Асадуллаев, 1974). С. Асадуллаев подчёркивает, что в литературе социалистического реализма существуют две формы и разновидности критического начала, каждая из которых выполняет свою функцию. Во-первых, критическое начало выступает как «фактор, формирующий стиль». Во-вторых, «оно является важнейшим, органическим свойством творческого метода

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

советской литературы» (Асадуллаев, 1968: с. 237). Учёный видит значительное различие между критикой и сатирой. Критика, как правило, затрагивает частные недостатки, тогда как сатира — это «особый вид художественного изображения негативных явлений», «метод типизации, построения образа, сюжета и композиции» (Асадуллаев, 1968: с. 234).

Сатира — это не просто критика недостатков, а отрицание всего, что противоречит целям и задачам построения социалистического общества. Как писал Ю. Боров, сатира «может раскрыть всю неудачность устаревшего явления, его комичную суть и несоответствие объективному ходу жизни» (Боров, 1960: с. 243). Как видно, объектом сатиры является не сам социалистический строй, а его «устаревшие явления». С. Асадуллаев обобщает поэтику сатиры в литературе социалистического реализма следующим образом: «Объектом изображения в сатире являются социально опасные, вредные явления, пережитки прошлого, уродливое и отвратительное в жизни и в человеческом характере» (Асадуллаев, 1968: с. 236). Он выступает против теоретиков, которые рассматривают сатиру как самостоятельный род литературы, и утверждает, что сатира присуща всем жанрам и родам, и потому её нельзя считать отдельным (четвёртым) литературным родом. «Каждый литературный род является родом потому, что у него есть своя система жанровых форм. У сатиры нет таких родовых признаков, она не имеет собственных жанровых форм и не обладает системой видов — совокупностью её типологии» (Асадуллаев, 1968: с. 243). Поэтому С. Асадуллаев относит сатиру к «особому сатирическому стилевому течению». Он считает, что в литературе социалистического реализма это течение выступает как тип, сатирическая разновидность и типологическая форма.

2. Научно-фантастическое стилевое течение.

С. Асадуллаев указывает научную фантастику как одно из важнейших стилевых течений социалистического реализма. Он выступает против мнения некоторых исследователей, считающих научную фантастику чуждой социалистическому реализму, и подчёркивает, что это течение является одним из основных направлений советской литературы. Учёный рассматривает научную фантастику как стиль, развивающийся внутри социалистического реализма, а не как самостоятельное литературное явление.

По мнению С. Асадуллаева, научную фантастику следует анализировать в рамках типологии социалистического реализма. Советский писатель-фантаст Геннадий Гор считал, что научная фантастика — это объективное явление,

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

отражающее все новшества в жизни, науке и советской реальности. Азербайджанский учёный С. Асадуллаев утверждает, что цели и задачи научной фантастики совпадают с целями и задачами самой советской литературы, а именно — изображение основных направлений развития человечества (Асадуллаев, 1974). Он настаивает на том, что научная фантастика — это не отдельный жанр, а широкое стилевое течение, включающее в себя различные жанровые формы.

С.Асадуллаев не согласен с учёными, называющими научную фантастику отдельным жанром, и считает, что как литературное явление она шире, чем жанр. Он применяет к научной фантастике тот же подход, что и к сатире: рассматривает её как составную часть литературы социалистического реализма, как стилевое течение внутри этого метода. По его мнению, научная фантастика шире жанра и объединяет в себе различные жанровые формы, при этом не являясь литературным родом.

С.Асадуллаев также рассматривает мнения других исследователей относительно классификации научной фантастики. Некоторые (например, Ю. Брандис и В. Дмитриевский) считают её «особым видом литературы» или «литературным приёмом», другие (например, Л.В. Шепилова) характеризуют её как один из способов построения образа (Асадуллаев, 1968: с. 259). Асадуллаев отмечает, что все эти подходы и объяснения по сути пытаются отделить научную фантастику от основного метода социалистического реализма и представить её как самостоятельное литературное явление. Однако в действительности научная фантастика является «стилевым течением советской литературы», «специфической литературной формой социалистического реализма» и «его особой типологической формой» (Асадуллаев, 1968: с. 260).

С.Асадуллаев не видит противоречия в том, чтобы воспринимать научную фантастику как часть реалистической литературы. Научную фантастику, включённую в реалистическое произведение, он считает «по своей сути реалистической» (Асадуллаев, 1968: с. 261).

Например, в романе Алексея Толстого «Аэлита» революция на Марсе изображается как продолжение Октябрьской революции. Это воспринимается как реалистическое изображение, точно отражающее суть и цели революции. С. Асадуллаев считает, что научная фантастика глубоко проникает в суть общественных явлений и передаёт их с помощью специфических художественных средств более ярко и образно. Поэтому он характеризует научную фантастику как «особую форму реалистической типологии»

(Асадуллаев, 1968: с. 266). Однако позиция учёного о том, что научная фантастика является реализмом, может вызвать определённые споры. Точнее было бы говорить о соединении фантастической формы с реалистическим содержанием.

С. Асадуллаев не видит никакого противоречия в том, что научная фантастика занимает своё место внутри социалистического реализма. По его мнению, научная фантастика является одним из средств художественного изображения в социалистическом реализме и отражает типологические особенности этого метода. Развитие научной фантастики внутри социалистического реализма ещё раз доказывает, что она не является самостоятельным литературным родом или жанром.

3. Лирическое стилевое течение

С. Асадуллаев указывает лирическое направление как ещё одно важное стилевое течение социалистического реализма. Этому вопросу в его труде уделено всего две страницы. Это пятое стилевое течение в рамках социалистического реализма. По определению учёного, лирическое стилевое течение не является ни родом литературы, ни жанром литературного рода, а представляет собой «особый вид художественного изображения и обобщения».

К этому течению относятся такие произведения, как «Капля зари» В. Солоухина, «Дневные звёзды» О. Берггольц, «Ледяная книга» Ю. Смуула, «Познакомьтесь с Балуюевым» В. Кожевникова, «Ивы над оврагом» И. Эфендиева, повести Ч. Айтматова и др. По мнению исследователя, в этих произведениях «герой-личность воспринимает мир в особом, лирическом ключе и, пропуская изображаемое через свою душу, как бы согревает его своим “дыханием”» (Асадуллаев, 1968: с. 271–272).

Из всего сказанного С. Асадуллаев делает вывод, что метод социалистического реализма — это «многоуровневый реализм, включающий в себя различные стилевые направления и течения» (Асадуллаев, 1968: с. 274). Проследившая историю становления и формирования метода социалистического реализма, С. Асадуллаев выделяет следующие основные этапы:

1930-е годы — период утверждения социалистического реализма как нового метода советской литературы;

1940–50-е годы — период изучения генезиса и исторического развития социалистического реализма;

1960-е годы — период изучения связи между генезисом и теорией социалистического реализма.

По мнению исследователя, «историческая теория социалистического реализма» (Асадуллаев, 1968: с. 274) ещё не написана. Он понимает историчность социалистического реализма как взаимосвязь теории с историей. По его мнению, типология социалистического реализма также ещё не создана, несмотря на то, что его труд посвящён именно этой проблеме, и такую типологию уже можно считать разработанной. Выступая против теории множества методов в советской литературе, С. Асадуллаев доказывает, что в советской литературе существует лишь один творческий метод — метод социалистического реализма, включающий в себя ряд стилевых течений. К ним относятся реалистическое, романтическое, научно-фантастическое, сатирическое и лирическое стилевые течения, которые исследователь считает типологическими вариантами метода социалистического реализма. Каждое из этих течений, в свою очередь, охватывает различные индивидуальные или авторские стили.

Лирическое стилевое течение ещё раз демонстрирует многогранную природу социалистического реализма. В этом течении эмоциональное и субъективное изображение сочетается с утверждением социалистической действительности. Несмотря на то что лирическое направление изучено меньше по сравнению с другими стилевыми течениями социалистического реализма, его важное место в структуре метода не вызывает сомнений.

4. Многогранная природа социалистического реализма

Исследования С. Асадуллаева показывают, что социалистический реализм представляет собой многоплановый метод, объединяющий в себе различные стилевые течения. Учёный анализирует историческое развитие социалистического реализма в три основных этапа:

1930-е годы — период формирования метода;

1940–1950-е годы — изучение генезиса и исторического развития социалистического реализма;

1960-е годы — исследование связи между генезисом метода и его теорией.

Он подчёркивает, что «историческая теория» социалистического реализма ещё должна быть написана и вносит вклад в создание типологии этого метода своими исследованиями. С.Асадуллаев выступает против теории существования нескольких творческих методов в советской литературе и отстаивает мысль о социалистическом реализме как об единственном методе. В рамках этого метода, по его мнению, существуют различные стилевые течения — реалистическое, романтическое, сатирическое, научно-фантастическое и

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

лирическое. Каждое из этих течений выступает как типологическая форма социалистического реализма и обладает своими особыми художественными чертами.

Работа С. Асадуллаева отличается глубоким и всесторонним изучением теоретических вопросов литературы социалистического реализма, в ней использовано большое количество научной литературы. В его содержательном исследовании поднимаются вопросы, выходящие за рамки поэтики социалистического реализма и имеющие значение для общей науки о литературе. В этом контексте труд Асадуллаева представляет собой не только исследование проблем социалистического реализма, но и фундаментальное изучение ряда теоретических вопросов общей и, в частности, русской литературной науки.

Заключение

Исследования С. Асадуллаева позволяют глубже понять структуру социалистического реализма и его стилевые течения. Сатирическое, научно-фантастическое и лирическое направления отражают многогранную природу метода социалистического реализма. Сатира, критикуя недостатки социалистического общества, одновременно служит утверждению его ценностей; научная фантастика описывает направления развития человечества; лирическое течение обогащает социалистическую реальность с помощью эмоционального и субъективного восприятия. Эти течения гармонично объединяются внутри социалистического реализма, формируя уникальные черты советской литературы. Исследования С. Асадуллаева освещают не только аспекты социалистического реализма, но и важные теоретические вопросы литературоведения в целом.

Список литературы:

1. Асадуллаев, С.Г. Становление социалистического реализма в ранней советской литературе / С.Г.Асадуллаев. – Баку: Азгосиздат.
2. Асадуллаев, С.Г. Концепция социалистического реализма в критике 20-х годов (статья вторая) // – Баку, Учёные записки. АПИЯ им. М.Ф.Ахундова, серия «Язык и литература», – 1968. – № 4.
3. Бекоев, В. И. (2019). Социалистический реализм в осетинской литературе в 60-80-е годы XX века: Монография/РЯ Фидарова.–Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2019.
4. Боров, Ю. Основные эстетические категории / Ю.Боров. – Москва: Высшая школа, – 1960.
5. Фадеев, А. За тридцать лет / А.Фадеев. – Москва: Советский писатель, – 1957.
6. Сучков, Б. Исторические судьбы реализма. Размышление о творческом методе / Б.Сучков. – Москва: Советский писатель, – 1967.